

L'utopie a-t-elle encore un avenir ?

Frédéric Jaccaud

Rédigée en latin et parue en 1516, *l'Utopie*, la célèbre œuvre de Thomas More, fait figure de jalon dans l'histoire de la littérature d'idées. Au travers de dialogues et de récits rapportés, cette œuvre littéraire décrit les fondements d'une société imaginaire parfaite qui prospère sur une île inconnue, à l'abri du monde contemporain. Oscillant entre fantaisie et philosophie, ce texte insaisissable inspirera diversement un grand nombre de penseurs et d'auteurs : des philosophes des Lumières du XVIII^e siècle aux écrivains de science-fiction du XX^e siècle.

Aujourd'hui, le terme « utopie » est entré dans le langage courant. Tout un chacun entend l'idée générale de l'artifice d'une société idéale, souvent taxée d'idéalisme naïf ou de bien-pensance. C'est oublier que les utopies sont l'expression même des rapports qui unissent et séparent le réel de l'invention. Elles expriment cette compétence commune à toute forme de fiction, consistant à créer des espaces qui, bien qu'imaginaires, dialoguent avec la réalité et impactent progressivement cette dernière.

Dès la fin du XIX^e siècle, les utopies vont nourrir indubitablement les récits de science-fiction. Ces formes de récits, de par leur nature conjecturale et leur fonction d'espace irréalisable, permettent de décrire des sociétés en prise avec le positivisme technoscientifique. À travers une sélection d'images, nous proposons un bref aperçu d'un siècle de création qui tend à démontrer que l'utopie penche de plus en plus fortement vers la description du pire : la dystopie. Ce faisant, le récit utopique délaisse peu à peu l'invention du lieu idéal pour se consacrer davantage à notre rapport au temps et aux formes d'aliénation possibles.

Camille Flammarion, *Les terres du ciel*, Didier, 1881.
Collection Maison d'Ailleurs.

Terres inconnues

À la fin du XIX^e siècle, nombre d'auteurs tels que Jules Verne tentent d'explorer dans leurs récits les mondes inconnus en se référant aux travaux des scientifiques, alors que, dans le même temps, les scientifiques eux-mêmes se laissent bercer par les inventions des œuvres littéraires et picturales qu'ils goûtent comme de suprêmes utopies. Ainsi, l'astronome et vulgarisateur Camille Flammarion publie une étude exhaustive du système solaire dans *Les terres du ciel* (1877). L'ouvrage est agrémenté de gravures qui illustrent la réalité visuelle de la surface des planètes, tout en produisant des descriptions hypothétiques, pour ne pas dire imaginaires, de leur biosphère.

Voir l'avenir

Pendant l'exposition nationale de la *World's Fair* (New York, 1939), le pavillon *Futurama* de General Motors bouscule la frontière entre le rêve d'un avenir proche inspiré des illustrations des *pulp magazines* et la concrétisation de projets industriels visionnaires. Au sein d'un bâtiment aux allures de vaisseau spatial, les visiteurs se tiennent au-dessus d'une vaste ville miniature pour observer les allées et venues de voitures sur des tronçons d'autoroutes traversant des champs et des villes. Cette ode à la gloire de la voiture et du béton est rendue désirable par une mise en scène qui abandonne les frontières classiques de l'utopie par l'implantation de l'imaginaire dans le réel. À la sortie du pavillon, les visiteurs reçoivent un badge orné de cette phrase : *I have seen the future*. Avec ce slogan, General Motors s'empare d'un avenir qui n'est plus une utopie, mais un devenir.

Amazing Stories Quarterly, volume 2 numéro 1, 1929.
Collection Maison d'Ailleurs.

Temps prospectifs

Avec *Ralph 124C41+* (1911), Hugo Gernsback écrit un court récit qui brouille les frontières entre le réel et la spéculation. Il narre le quotidien d'un New York du futur et décrit l'apogée d'une société résolument tournée vers l'utopie technoscientifique. En publiant le premier numéro d'*Amazing Stories Quarterly* en 1926, Hugo Gernsback forge le terme « science-fiction », avatar de ce que l'on nommera par la suite science-fiction. Orné d'illustrations flamboyantes et garni de récits extraordinaires, ce *pulp magazine* inaugure l'invention imaginaire d'un monde technophile en devenir.

Amazing Stories, volume 13 numéro 8, 1939.
Collection Maison d'Ailleurs.

Wernher von Braun, *Across the Space Frontier*, Viking Press, 1952. Collection Maison d'Ailleurs.

Déjà demain

Dès les années 1950, la course à l'espace va permettre à l'homme de rejoindre des territoires qui jusqu'ici ne s'offraient qu'à son regard. Wernher von Braun, alors ingénieur aérospatial pour les États-Unis, engage l'artiste Chesley Bonestell, connu du grand public pour ces illustrations d'utopies spatiales au sein des *pulp magazines*, afin de réaliser de saisissantes peintures mettant en scène des astronautes dans la vastitude de l'espace. Cette alliance, entre prospection scientifique et illustration populaire, permet aux ingénieurs américains de populariser l'idée technique d'un programme aérospatial. Elle implante et vulgarise l'idée belliqueuse de conquérir un espace utopique dans un temps court.

2 + 2 = 5

En 1939 déjà, Georges Orwell écrivait dans une préface pour un ouvrage du philosophe Bertrand Russell : « Il est bien possible que nous soyons en train de nous enfoncer dans une ère dans laquelle deux plus deux feront cinq quand le leader le décidera. » Dix ans plus tard, avec *1984* (1949), l'écrivain visionnaire se réapproprie le canon littéraire de l'utopie pour décrire une société gouvernée par un régime totalitaire qui entretient une guerre perpétuelle avec le reste du monde. Bien que réaliste, l'espace territorial du récit est incertain et variable. Le temps est celui d'un avenir proche. Ce procédé littéraire amenuise les limites entre des événements contemporains et leurs effets dans un monde fictionnel. Dès lors, l'utopie de la surveillance de masse, de la manipulation linguistique, et la simplification du pouvoir politique au travers du culte de la personnalité de Big Brother, exposent les effets pervers d'un contrôle social cherchant à diluer les individus dans une masse indistincte. Il s'agit aussi du récit d'un programme sociopolitique qui se fonde sur l'obsolescence de la mémoire et de l'histoire.

Michael Anderson, *1984*, Columbia Pictures, 1956. Collection Maison d'Ailleurs.

Fragments futurs

Tous à Zanzibar (1999) de John Brunner donne un aperçu exhaustif d'une société tournée vers l'utopie technoscientifique dans un proche avenir. Dans un style fragmentaire, ce roman se déploie en une multitude de facettes qui permettent d'entrapercvoir la complexité systémique des sociétés multiculturelles modernes : omniprésences des sociétés techniques et industrielles dans le champ social, problématiques de surpopulation, de reconnaissance ethnique, aporie de la transmission du savoir et de l'histoire. Désormais, tout comme la population mondiale endémique, l'utopie se resserre sur une île de l'océan Indien, dans l'attente de jours meilleurs.

John Brunner, *Tous à Zanzibar*, Livre de Poche, 1999. Collection Maison d'Ailleurs.

Margaret Atwood, *La servante écarlate*, Robert Laffont, 1987. Collection Maison d'Ailleurs.

L'avenir du futur

Imitant la forme d'un carnet intime qui retrace l'expérience d'une femme dans un futur proche, *La servante écarlate* (1987) dépeint l'effondrement de la société étatsunienne. L'ancienne grande puissance tente vainement de se réajuster en mettant en place un système éthique extrême et grotesque qui instrumentalise le rôle des femmes. Il faut attendre l'ultime chapitre du livre pour lire les notes d'un congrès de l'Association internationale d'histoire se déroulant en 2195, qui réinterprète avec plus ou moins de distance ce futur pessimiste à l'aune d'un avenir encore incertain.

Chantal Montellier, *Shelter*, Les humanoïdes associés, 1983. Collection Maison d'Ailleurs.

Demain les soldes

Les personnages fictionnels de *Shelter* (1983) vivent dans une ville contemporaine des années 1980. L'utopie désastreuse se déploie au sein d'un centre commercial, lorsqu'une alerte nucléaire contraint tous les clients à se terrer définitivement dans le 8^e sous-sol du lieu. Sous le prétexte de la survie, une microsociété se développe sous le diktat d'un environnement mercantile. Dès lors, la vie humaine se trouve conditionnée dans une forme d'univers factice aberrant. Extirpée du temps, la foule des survivants est prisonnière d'une vaine logique économique et industrielle.

L'infini présent

Le genre fictionnel cyberpunk apparaît durant les années 1980, en instaurant très rapidement un vocabulaire et une imagerie qui fleurira avec l'apogée de l'informatique une décennie plus tard. Oscillant entre utopie et dénonciation d'une société qui commence à se dématérialiser dans les structures virtuelles, le cyberpunk montre que l'humain tend à se diluer dans un lieu utopique immatériel où le temps est stoppé. Ainsi, le cours de l'histoire est emprisonné dans une forme d'atemporalité qui empêche quiconque de porter un regard rétrospectif ou prospectif sur la culture et la société. Désormais, le monde humain s'enchaîne à une immédiateté qui aplanit toute forme de causalité. L'utopie du présent n'a pas d'avenir.

William Gibson, *Neuromancien*, Au Diable Vauvert, 2020. Collection Maison d'Ailleurs.

L'utopie dépassée par le réel ?

Dans l'ouvrage *Futurs, la panne des imaginaires technologiques* (2014), l'anthropologue Nicolas Nova expliquait que l'invention de l'utopie semblait se tarir à partir du XXI^e siècle. Selon lui, l'imaginaire a continué de s'abreuver à une mythologie qui s'est sédimentée dans le courant de la première moitié du XX^e siècle. Cette « panne » de l'imaginaire démontre surtout que la fiction n'est pas prédictive. Celle-ci s'inscrit dans un temps, dans un processus de création donné, et propose une manière oblique d'aborder le monde.

À l'ère de bouleversements technologiques annoncés et de la résurgence d'une diplomatie du plus fort, il semble que le moteur de l'utopie soit grippé. Que l'on parle d'intelligence artificielle, de l'ordinateur quantique, d'aller sur Mars, de génie génétique, de faire du Canada le 51^e État des États-Unis ou de la géopolitique de l'Antarctique à l'heure du réchauffement climatique, la surenchère du discours réel semble occuper le terrain de l'invraisemblable et couper l'herbe sous le pied à toute forme de pensée utopique.

La réalité semble désormais concurrencer la science-fiction, voire la surpasser. L'invention utopique s'immobilise face à une forme « d'incrédulité à l'égard du changement », pour reprendre les termes de l'écrivain cyberpunk Bruce Sterling. Cet espace fictionnel qui permettait auparavant de tester des idées, de les imaginer, de les contester, voire ensuite de les anticiper dans le monde réel, apparaît comme comprimé par la vitesse de l'apparition des innovations technoscientifiques et des promesses faites à leur sujet. À défaut de prospecter l'avenir, la science-fiction du XXI^e s'enlise dans un futur conçu par un imaginaire du passé.

Pour que l'utopie puisse de nouveau remotiver la création de perspectives désirables et restaurer la notion même d'avenir, elle doit se réengager dans le temps du monde contemporain, en recommençant à s'affranchir du réel pour mieux le nourrir.

Zusammenfassung

Der Begriff der Utopie steht heute für ein idealisiertes, aber unerreichbar scheinendes Gesellschaftsbild. Dabei geht vergessen, dass Utopien Ausdruck der komplexen Beziehung zwischen Realität und Fiktion sind. Wie alle fiktionalen Formen können Utopien imaginäre Räume schaffen, die mit der Realität in einen Dialog treten und diese beeinflussen.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts beeinflussen Utopien die Science-Fiction, die dank ihres spekulativen Charakters Gesellschaften im Spannungsfeld des technowissenschaftlichen Fortschritts zu beschreiben vermag. Im Laufe des 20. Jahrhunderts entfernt sich die Utopie zunehmend von ihrem ursprünglichen Ziel und tendiert dazu, vornehmlich düstere Szenarien zu entwerfen.

Mit Bildern aus Textklassikern und weniger bekannten Werken illustriert Frédéric Jaccaud in seinem Beitrag das Verschwinden von Zeit und Geschichte – jenem kulturellen Gefüge, das den Menschen als Teil einer komplexen und sich stetig wandelnden Gesellschaft begreifbar macht. Um neue Anreize für eine wünschenswerte Zukunftsgestaltung zu schaffen, gelte es, die zeitlose Haltung abzulegen, die unsere Gegenwart kennzeichnet, und den Begriff der Zukunft zurückzuerobern.

DOI

10.5281/zenodo.17541412

L'auteur

Frédéric Jaccaud est le conservateur de la Maison d'Ailleurs, le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires situé à Yverdon-les-Bains. Depuis 2024, il en est également le directeur. Féru de récits imaginaires et d'œuvres oubliées traitant d'utopies, il compte à son actif plusieurs romans dans la collection Série Noire de Gallimard.

